

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062161>

ILG‘OR MATEMATIK DASTURIY VOSITALAR YORDAMIDA
TO‘RTINCHI DARAJALI ALGEBRAIK TENGLAMALARNI YECHISH
(MAPLE MISOLIDA)

Mirxamidova Madinabonu Mirsaid qizi¹,
Haybulloyeva Mahvash Abduvahhobovna²,
Narmanov Otabek Abdigapparovich³

^{1,2}Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, talabalari

³Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, dotsent v.b.

E-mail: narmanov@tuit.uz

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada ilg‘or matematik dasturiy vositalardan biri bo‘lgan Maple dasturi yordamida to‘rtinchi darajali algebraik tenglamalarni yechish usullari ko‘rib chiqiladi. Algebraik tenglamalarning aniq va yaqin yechimlarini topish uchun analitik va sonli metodlar tahlil qilinadi. Maple dasturining *fsolve*, *RootFinding* va *solve* funksiyalari orqali to‘rtinchi darajali tenglamalarni yechishning afzalliklari va qo‘llanilish imkoniyatlari o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: to‘rtinchi darajali tenglama, algebraik tenglama, Maple, *solve*, *fsolve*, grafik yechim, matematik dasturiy vositalar, analitik yechim, sonli yechim.

ABSTRACT. This article examines methods for solving fourth-degree algebraic equations using Maple, one of the advanced mathematical software tools. Analytical and numerical methods are analyzed to find exact and approximate solutions of algebraic equations. The advantages and applications of solving fourth-degree equations using Maple’s *fsolve*, *RootFinding*, and *solve* functions are explored.

Keywords: fourth-degree equation, algebraic equation, Maple, *RootFinding*, *solve*, *fsolve*, graphical solution, mathematical software tools, analytical solution, numerical solution.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются методы решения алгебраических уравнений четвертой степени с помощью Maple — одного из передовых математических программных инструментов. Анализируются аналитические и численные методы для нахождения точных и приближенных решений алгебраических уравнений. Исследуются преимущества и возможности применения функций *fsolve*, *RootFinding* и *solve* в Maple для решения уравнений четвертой степени.

Ключевые слова: уравнение четвертой степени, алгебраическое уравнение, Maple, *RootFinding*, *solve*, *fsolve*, графическое решение, математические программные средства, аналитическое решение, численное решение.

INTRODUCTION(KIRISH). Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi turli fan yo‘nalishlarida murakkab masalalarni hal qilish imkoniyatlarini kengaytirdi. Xususan, matematik modellashtirish va algebraik tenglamalar yechimi sohasida dasturiy vositalardan foydalanish juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. To‘rtinchi darajali algebraik tenglamalarni an‘anaviy usullarda yechish ko‘pincha murakkab va ko‘p vaqt talab qiluvchi jarayon bo‘lib, kompyuter yordamida avtomatlashtirilgan yechim usullari bu jarayonni sezilarli darajada soddalashtiradi.

Ushbu maqolada Maple dasturidan foydalanib to‘rtinchi darajali algebraik tenglamalarning analitik va sonli yechimlarini topish usullari o‘rganiladi. Maple dasturining *solve*, *fsolve* hamda *RootFinding* funksiyalaridan foydalanib, tenglamalarning ildizlari aniqlanadi va ularning grafik tasviri tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu dasturiy vositalarning o‘ziga xos afzalliklari, ularning ta‘lim va tadqiqot jarayonlarida qo‘llanilishi muhokama qilinadi.

Ushbu tadqiqot matematika va axborot texnologiyalari kesishgan nuqtada turgan masalalarga yechim topish bilan birga, zamonaviy dasturiy vositalarni matematik jarayonlarni o‘rgatishda qo‘llashning samaradorligini ham yoritib beradi.

To‘rtinchi darajali algebraik tenglamalarni analitik usullar yordamida yechish. Algebraik tenglamalar ko‘plab ilmiy va amaliy sohalarda muhim rol o‘ynaydi. To‘rtinchi darajali tenglamalarni an‘anaviy algebraik usullar yordamida yechish qiyin, ammo ba‘zi hollarda quyidagi yondashuvlar qo‘llanilishi mumkin: Xususan, to‘rtinchi darajali tenglamalar shaklan quyidagicha ifodalanadi:

$$a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x^2 + d \cdot x + e = 0 \quad (1)$$

To‘rtinchi darajali algebraik tenglamalarni analitik yechishning bir nechta usullari mavjud:

Ferrari usuli - 1540-yilda matematik Lodoviko Ferrari tomonidan ishlab chiqilgan usul bo'lib, to'rtinchi darajali tenglamalarni yordamchi kvadrat tenglamaga keltirish orqali yechishga asoslangan. Ammo bu usul katta sonlar bilan ishlashda murakkablashadi.

Faktorlash usuli - Agar tenglama maxsus ko'rinishga ega bo'lsa, uni ikkita kvadratik ko'paytuvchiga ajratish mumkin:

$$(x^2 + p \cdot x + q)(x^2 + p \cdot x + s) = 0 \quad (2)$$

Bu kabi tenglamalarning an'anaviy algebraik usullar yordamida umumiy holda analitik yechimlari mavjud bo'lsa-da, ularni qo'lda yechish qiyin va ba'zan mumkin emas. Shu sababli dasturiy vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maple dasturida algebraik tenglamalarni yechish . Maple — kuchli matematik dasturiy vositalardan biri bo'lib, algebraik va sonli tenglamalarni yechish, ularning grafik tasvirini hosil qilish va tahlil qilish imkoniyatiga ega. To'rtinchi darajali tenglamalarni yechishda Maple dasturining solve funksiyasidan foydalanish mumkin.

Masalan

$$x^4 + 2 \cdot x^3 - x^2 - 6 \cdot x = 0 \quad (3)$$

4-darajali algebraik tenglama berilgan bo'lsin Maple dasturining solve funksiyasi orqali yechimini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$\text{solve}(x^4 + 2 \cdot x^3 - x^2 - 6 \cdot x = 0, x) ;$$

Misolning natijasi:

$$0, \frac{(64+3\sqrt{417})^{1/3}}{3} + \frac{7}{3(64+3\sqrt{417})^{1/3}} - \frac{2}{3}, -\frac{(64+3\sqrt{417})^{1/3}}{6} - \frac{7}{6(64+3\sqrt{417})^{1/3}} - \frac{2}{3}, \frac{1\sqrt{3}\left(\frac{(64+3\sqrt{417})^{1/3}}{3} - \frac{7}{3(64+3\sqrt{417})^{1/3}}\right)}{2}, -\frac{(64+3\sqrt{417})^{1/3}}{6} - \frac{7}{6(64+3\sqrt{417})^{1/3}} - \frac{2}{3}, -\frac{1\sqrt{3}\left(\frac{(64+3\sqrt{417})^{1/3}}{3} - \frac{7}{3(64+3\sqrt{417})^{1/3}}\right)}{2} \quad (3)$$

Maple dasturi orqali bajarilgan hisob-kitoblar natijasida tenglamaning quyidagi ildizlari topildi. Bu tenglamaning barcha ildizlarini analitik tarzda chiqaradi. Ushbu yechimlar grafigimizda x-o'qni kesib o'tuvchi nuqtalar sifatida aks etgan. Natijalar

to‘g‘riligini tekshirish uchun topilgan ildizlarni tenglamaga qo‘yib, nol qiymatini hosil qilish mumkin.

Ushbu to‘rtinchi darajali algebraik tenglamaning natijasini Maplening solve komandasi orqali to‘liq analitik ildizlarni chiqarib berdi. Bundan tashqari haqiqiy va kompleks ildizlarni sonli shaklda ham chiqarish mumkin `evalf` komandasi orqali.

$$\text{evalf}(\text{solve}(x^4 + 2 \cdot x^3 - x^2 - 6 \cdot x = 0, x))$$

$$0., 1.467503857, -1.733751929 + 1.040518878I, -1.733751929 - 1.040518878I \quad (4)$$

Bundan tashqari Maple dasturida ushbu to‘rtinchi darajali tenglamaning faqat sonli yechimlarini aniqlamoqchi bo‘lsak `fsolve` komandasi orqali amalga oshirishimiz mumkin.

$$\text{fsolve}(x^4 + 2 \cdot x^3 - x^2 - 6 \cdot x = 0, x);$$

$$0., 1.467503857 \quad (5)$$

Bu natijalar quyidagilarni anglatadi: $x = 0$ – tenglamaning birinchi ildizi. $x \approx 1.4675$ – tenglamaning ikkinchi ildizi. Biroq, bu tenglama to‘rtinchi darajali bo‘lgani uchun, uning to‘rtta ildizi mavjud. Lekin `fsolve` faqat haqiqiy ildizlarni chiqaradi va kompleks ildizlarni ko‘rsatmaydi.

(3)-algebraik tenglamaning Maple dasturida grafigini chiqarish:

$$\text{plot}(x^4 + 2 \cdot x^3 - x^2 - 6 \cdot x, x = -5..5, y = -10..10, \text{color} = \text{blue})$$

1-rasm. (3) tenglama Mapleda grafigi

To'rtinchi darajali algebraik tenglamalarni yechishda Maple dasturining solve, evalf va fsolve funksiyalaridan samarali foydalanish mumkin. solve funksiyasi tenglamaning to'liq analitik yechimlarini topadi va natijalar ildiz ifodalari shaklida beriladi. Bu usul algebraik ildizlarning to'liq tahlilini o'tkazish imkonini beradi. Agar yechimlarni son qiymat sifatida olish kerak bo'lsa, evalf(solve(...)) funksiyasi analitik ildizlarni taxminiy sonli qiymatlarga aylantiradi. Biroq, ayrim hollarda faqat haqiqiy ildizlarni topish kifoya bo'ladi. Bunday vaziyatda fsolve funksiyasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir, chunki u aniq analitik yechim topishga harakat qilmaydi, balki berilgan tenglamaning faqat haqiqiy ildizlarini aniqlaydi va taxminiy qiymatlarni chiqaradi. Biz tekshirgan tenglama uchun fsolve funksiyasi ikkita haqiqiy ildizni topdi: $x_1 = 0$ va $x_2 \approx 1.4675$.

Tenglamaning grafikasi tahlil qilinganda, ushbu natijalar tasdiqlandi: grafigimiz OX o'qini aynan ushbu nuqtalarda kesib o'tgan. Shu bilan birga, kompleks ildizlar haqiqiy sonlar to'plamida mavjud bo'lmaganligi sababli, ularning grafika ta'siri kuzatilmaydi. Agar kompleks ildizlarni ham ko'rishni istasak, solve funksiyasidan foydalanish kerak. Shu sababli, fsolve faqat haqiqiy ildizlarni topishda qulay bo'lsa, solve funksiyasi esa to'liq analitik tahlil o'tkazish imkonini beradi. Grafik tahlil yordamida fsolve tomonidan topilgan natijalarning to'g'riligiga amin bo'lish mumkin. Ushbu yondashuv Maple dasturining kuchli matematik vosita ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi va algebraik tenglamalarni yechishda uning ahamiyatini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Isroilov M.I. Hisoblash metodlari. Qayta ishlangan 2-chi nashr.-T.: O'zbekiston, 440 bet, 2003-yil. Darslik(1-qism)
2. Isroilov M.I. Hisoblash metodlari. Qayta ishlangan 2-chi nashr.-T.: Iqtisod-moliya, 320 bet, 2008-yil. Darslik(2-qism)
3. Tursunov M., Norqulov A. – "Matematik analiz va uning amaliy dasturlarda qo'llanilishi". Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. Maple dasturi bo'yicha qo'llanma – "Maple dasturida matematik modellashtirish va hisoblashlar". Toshkent: IT Park nashriyoti, 2022.